

Yangi O'zbekistondagi, yangi yoshlarning, yangi g'oyalari yaratilgan imkoniyatlari

Sulaymonova Go'zal Samad qizi

*SamDU psixologiya va ijtimoiy siyosiy fanlar fakulteti,
ijtimoiy ish yo'nalishi, 1-kurs, 110-guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston yoshlariga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish va bu holatdan yoshlardagi innovatsion fikrlar vujudga kelishi haqida bayon qilinadi, bundan tashqari ular texnologiya, biznes, san'at yoki ta'lim sohalarida noodatiy g'oyalari qanday amalga oshirib kelmoqda.

Kalit so'zlar: San'at, ta'lim, soha, kasb, intilish, salohiyat, imkoniyat, qonun, davlat, jamiyat, taraqqiyot, texnologiya, invititsiya, yoshlar yetakchisi, g'oya, liderlik, fikir, biznes, kurslar,

Bugungi O'zbekiston yoshlari Haqiqatan ham, yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, doimo e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. Bugungi yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlarga havas qilsa arziydi. Internet orqali jahonga chiqishayapti. Xorijda bilim olishga erishishyapti. Turli tillarni o'rganishmoqda. Bundan tashqari fan va sport olimpiadalarida jahon ahliga hayratlar ulashmoqdalar. Yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun O'zbekiston bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoyi etib tarbiyalash, huquq hamda manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa, uning samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakat taraqqiyotining yangi davrida yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning bilim olishi, mehnat qilishi, o'z qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarishi uchun barcha sharoitlarni yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'tgan davr mobaynida yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, ular hayotiga bevosita taalluqli bo'lgan qonun, farmon va qarorlar qabul qilingani mamlakatimizda mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA MUAMMO VA YECHIMLAR

maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslarni tarbiyalashga huquqiy zamin bo'lib xizmat qilmoqda. Muhimi, yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik miqyosi yildan-yilga kengayib bormoqda. Ayniqsa, Bosh qomusimizda yosh avlodning huquq va manfaatlari aniq moddalar bilan muhrlab qo'yilgani, hech shubhasiz, bu boradagi huquqiy bazani yanada kengaytirish, amaliy ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarish imkonini bermoqda. Yangilangan Konstitutsiyamizda yoshlarning ta'lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo'lishi, bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi.

Xususan, oliy ta'lim muassasalari soni salkam uch marta ko'payib, qamrov darajasi 9 foizdan 38 foizga yetgani zamonaviy ilm va kasb sohalarini egallashda yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Oxirgi uch yilning o'zida 250 ming nafar yoshga 6 trillion so'mdan ziyod imtiyozli kreditlar ajratildi. Mamlakatimiz bo'yicha 210 ta "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonolari" tashkil etilib, 4 trillion so'mlik 2,5 mingta loyiha amalga oshirildi. Natijada, yosh tadbirkorlar soni 2 karra ko'payib, 200 mingdan oshdi.

Respublikamizdagi barcha mahallalarda prezident vakili yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilib, bu vazifaga intiluvchan, tashkilotchilik qobiliyatiga ega, tashabbuskor yoshlar saralab olindi. Mahallada bu tizim orqali yoshlarga 100 dan ortiq imkoniyatlar yaratildi. "Yoshlar daftari" tizimi yo'lga qo'yilib, so'nggi ikki yilda 798 ming nafarga yaqin yoshlarga qariyb 1 trillion so'mlik yordamlar ko'rsatildi.

Jumladan, 53 ming nafar ehtiyojmand oilaga mansub talabaga o'qish uchun kontrakt pullari to'lab berildi. O'tgan davr mobaynida yoshlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va ularni ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Yurtimiz yoshlari yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, turli sohalarida dastlabki yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. O'zbekistonlik o'quvchilar o'tgan yili xalqaro fan olimpiadalarida 7 ta oltin, 36 ta kumush va 38 ta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Yosh sportchilarimiz esa xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, bu yil 247 ta oltin, 119 ta kumush, 110 ta bronza medal sohibiga aylandilar. Keyingi yillarda Vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ana shunday yoshlarning 758 nafari davlat mukofotlariga sazovor bo'ldilar.

Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili, deb e‘lon qilinishi ham mamlakatimizda amalga oshirilib kelinayotgan islohotlarning uzviy va mantiqiy davomi bo‘ldi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining yoshlarga va tadbirkorlikka oid maqsadlariga aynan uyg‘undir. Xususan, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida yoshlarning zamonaviy kasblar bilan mashg‘ul bo‘lishini ta‘minlash uchun har bir viloyatda bittadan “Kreativ park”lar faoliyatini tashkil etish, ularga yiliga kamida 40 ming nafar yoshlarni jalb qilish, har yili 500 nafar iste‘dodli yoshlarni xorijning nufuzli oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga yuborish, maktab bitiruvchilarining kamida 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb egallashini ta‘minlash, kitobxon yoshlar sonini 5 million nafarga yetkazish, “Top-500” ga kiradigan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda kamida 50 ta qo‘shma ta‘lim dasturi asosida “ikki diplomli tizim”ni joriy etish kabi maqsadlar o‘rin olgan.

Holbuki, sog‘lom, bilimli, madaniyatli yoshlar mamlakat taraqqiyoti va kelajagini belgilab beruvchi hamda jamiyatda ijobiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda harakatlantiruvchi kuchdir. Yoshlarga oid davlat siyosati avvalo har bir davlatning ichki siyosati bo‘lib, yoshlar va davlat o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yoshlarga oid davlat siyosati hech qachon yakunlangan tizimni anglatmaydi. Bu sohadagi izchil va hayotchan islohotlar davr talabi va mavjud shart-sharoitdan kelib chiqib, takomillashtirib boriladigan uzluksiz jarayondir.

Davlatimiz va jamiyatimiz yoshlarga shunday imkoniyatlar bermoqdaki ular bu imkoniyatlardan foydalanib kelishmoqda nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyoga o‘z salohiyatini ko‘rsatib kelmoqda.

Xulosa.

qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston yoshlarining yangi g‘oyalari — bu jamiyatning kelajagini belgilovchi eng muhim kuchdir. Ular innovatsion fikrlashi, global qarashi, bilimga chanqoqligi va ijtimoiy faolligi bilan eski stereotiplarni buzib, yangi taraqqiyot yo‘lini ochmoqda. Aynan shu yoshlar mamlakatni yanada rivojlangan, zamonaviy va raqobatbardosh darajaga olib chiqadigan asosiy omil hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar.

1 “Yangi O‘zbekistonda yoshlar ma‘naviyati va milliy qadriyatlar uyg‘unligi”

– Yoshlarning ma‘naviy dunyosi va milliy qadriyatlar bilan bog‘liqligi yoritilgan maqola.

2 “Yangi O‘zbekiston yoshlari – kelajak bunyodkorlari”

– Yoshlarning jamiyatdagi o‘rni va “Uchinchi Renessans”dagi roli haqida maqola.

3 “Yangi O‘zbekistonda yoshlar siyosati masalalari”

– Davlat siyosati va yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida maqola .

4 “Yangi O‘zbekistonning iste’dodli yoshlari” kitob.